

ஜெயகாந்தனின் படைப்புகள் காட்டும் “பெண், அரசியல், சமயம்”

க. ரேவதி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
ஈரோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி(தன்னாட்சி), ஈரோடு
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14266949

முன்னுரை

வாழ்க்கையில் இருந்து பிறந்தது இலக்கியம். மனித வாழ்க்கையைக் காட்டுவதும் இலக்கியம். மனிதனை மனிதனாக்க முயல்வதும் இலக்கியம். மனிதனை தெய்வ நிலைக்கு உயர்த்துவதும் இலக்கியமாகும். இலக்கியத்தில் இருந்து மனிதனையும் மனிதனிடமிருந்து இலக்கியத்தையும் பிரிக்க முடியாது. மனிதனின் வாழ்க்கையில் இருந்து தோன்றிய இலக்கியத்தில் காணப்படும் செய்திகள் அளவிடற்கரியன. மனிதனின் சிந்தனைகளை கட்டமைப்பதில் இலக்கியம் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. அவ்வகையில் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் சமுதாயத்தின் குறிப்புகளை எடுத்தியம்புவது பற்றிக்காண்போம்.

ஆய்வு நோக்கம்

இலக்கை நோக்கி இயல்புவது இலக்கியத்தின் நோக்கம் அவ்வகையில் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனின் படைப்புகளில் சமூகக் கட்டமைப்புகளை ஆய்வு இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

ஆய்வு கருதுகோள்

ஜெயகாந்தனின் படைப்புகள் யாவும் சமுதாய சிக்கலும், அதற்குத் தீர்வு காணும் முறையினதாய் அமைந்திருக்கிறது என்பது இவ்வாய்வின் கருதுகோள் ஆகும்.

ஆய்வு அணுகுமுறை

இக்கட்டுரைக்கு விளக்கமுறையாய்வு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஜெயகாந்தன் பார்வையில் - பெண்

பெண்ணொருத்திக்கு அவளது பெற்றோரோ, கணவனோ, உடன்பிறப்போ, உறவினர்களோ, நாடோ, மதமோ, ஜாதியோ என எத்தரப்பிலிருந்தும் பாதுகாப்பு இல்லை என்பதே ஜெயகாந்தனின் கருத்தாகும்.

பெண்களுக்கு நல்லது செய்யா விட்டாலும் பரவாயில்லை கெடுதலாவது செய்யாமல் இருக்கலாம் என்னும் பொருளில் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

“உன்னைச் சொந்தம் கொண்டாடவும், ஒருவனுக்குத் தாரை வார்க்கவும், பின்னொருவன் அபகரித்தோடவும், அடிமை கொள்ளவும், மாசுபடுத்தவும், மானம் கெடுக்கவும்.... உன் வாழ்க்கை நெடுகிலும் அரக்கரும், அரக்கியரும் தவிர உனக்கு வேறு யாரே உளர்? ஓ! தேவி!... நீ அபலையாய், அனாதையாய், அடிமையாய் வாழ்க்கை முழுவதும் கைதியாய், உழைத்தும், தேய்ந்தும் அழிகிற சிறுமையுற்று ஜீவனாய், எத்திசையில் எவ்வுரில், எவ்விடத்தில் உழல்கின்றாயோ”? (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை, பக்கம்:122)

பெண்களைச் சுற்றியுள்ள அனைத்துத் தரப்பினரும் அவர்களுக்குத் துன்பம் விளைவிப்பவர்களே உள்ளனர் என்பதே ஜெயகாந்தனின் கருத்தாகும். மேலும் பட்டம் படித்து வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களும் அடிமை வாழ்வையே வாழ்கின்றனர் என்பதைப் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

“உடலையும் உழைப்பையும் சுரண்டி உன்னை ஓடாக்குகிற பழைய கொடுமையோடு நமது புதிய ராவணர்கள் நீ உத்தியோகம் பண்ணிச்சம்பாதித்துத் தர வேண்டும் இன்று நிபதனை விதிக்கிறார்களே - இதனை ஒரு பெருமையாய்க் கருதி நீ மயங்குவதும்” (ஜெயகாந்தன் ஒரு பாதை, பக்கம்:122)

இவ்வாறாக ஒரு சமுதாயத்திரையில் பெண் படுகின்ற அவலங்களை எடுத்து இயம்புகின்ற தன்மை ஜெயகாந்தனின் எழுத்துக்களாக இருக்கின்றன.

திருமணம்

“மனித சமுதாயத்தில் நிலை பெற்று வாழ்வதற்கும் சமூக நியமிகளைப் பேணுவதற்கும் மனிதனால் ஏற்படுத்திக் கொண்ட அமைப்பே திருமணம் ஆகும். (பொதிகைத் தமிழாசன், சமூகவியல் நோக்கில் தமிழ் இலக்கியம் பக்:9)

சங்க காலம் களவு வாழ்க்கையினையும், கற்பு வாழ்க்கையினையும் வலியுறுத்துகிறது. அதற்குக் காரணம் இருவரின் இயல்புகளையும் அறிந்து கொண்டால் தான் குடும்பத்தினை சீராகக் கொண்டு செல்ல முடியும். இந்தக் கருத்தாக்கத்தை ஜெயகாந்தனின் வரிகளாக கீழ்க்காணலாம்,

“அந்தத் தம்பதிகள் இடையே ஒரு சில மனத் தாக்கங்கள் கூட இதுவரை இன்று இல்லை. ஒரு சச்சரவு என்பதில்லை. சீ..... எட்டி நில்! என்று அவர் சொன்னதில்லை சொல்லி இருந்தால் அவள் தாங்குவாளா என்பது இருக்கட்டும் அவர் நாவு தாங்காது” (டாக்டர் கே. எஸ். சுப்பிரமணியன் ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை பக்:63) என்ற கூற்றானது முழுமையான அன்பும் காதலும் தம்பதியருக்கு இன்றியமையாதது என்ற கருத்தைத் தருகிறது. மேலும் “ஒரு தேதியோடு வாழ்பவன் மட்டுமல்ல, ஒருத்தியின் நினைவிலே வாழ்ந்து போனவனும் சம்சாரி தான்” என்ற (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை, பக்:96) கூற்றானது, ஆணுக்கும் பொருந்தும். இல்லறத்தானின் தகுதியையும் விளக்குகிறது.

குழந்தை வளர்ப்பு

குழந்தை வளர்ப்பு என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும். மனிதன் சமுதாயத்திற்கு நல்லவனாகவும், தீயவனாகவும் அவன் வளருகின்ற சூழ்நிலையைப் பொருத்ததாகும். எனவே குழந்தையை ஆரோக்கியமான சூழலில் வளர்ப்பது பெற்றோரின் கையில் உள்ளது. குடும்பத்தில் அனைவரும் தங்களது பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். குழந்தைகளைப் பேணி வளர்ப்பதற்குப் பெரிவர்களின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம். இளைய தலைமுறையின் பெரியவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்கும் தன்மையைப் பெற வேண்டும்.

“குழலினிது யாழினிது என்பர் தம்மக்கள் மழலைச்சொல் கேளா தவர்”

என்ற உலகப் பொதுமறையின் படி அனைத்திலும் மேலானது குழந்தைகள் செல்வமாகும்.

“பிள்ளை இல்லாத வீட்டிலே கிழவன் துள்ளி விளையாடினானாம்” (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை பக்:61) என்ற கூற்றானது பொருட் செல்வத்தைக் காட்டிலும் மேலானது மக்கட் பேறு என்ற கருத்தைத் தருகிறது.

ஒற்றுமை பரஸ்பர நம்பிக்கை ஒருவருக் கொருவர் மரியாதை அன்பு, இணை பிரியாத நட்பு என்ற அடிப்படையில் ஒருவர் பிரச்சினையை மற்றவர் பகிர்ந்து கொண்டு மிகவும் அந்நியோந்தியாகவும் எந்த வித வித்தியாசமும் இல்லாமலும் இருந்தால் மட்டுமே அனைத்துக் குடும்பத்திலும் ஆனந்தமாக வாழ முடியும்.

அரிசியல்

ஒரு தனி மனிதனின் நன்மைக்காகப் பொதுக் காரிமங்களை நடத்துவதுதான் அரிசியல் எனப்படும். என்பது மேற்கத்திய அறிஞர் அம்ப்ரோஸ் அவர்களின் கூற்று. அந்தந்த துறைக்கு வேண்டிய படிப்பைப் படித்துபட்டம் பெற்று வரும் அதிகாரிகளைக் கொண்டு அவர்களுடைய ஆலோசனைகளையும் மனதில்வைத்து எது சாத்தியம், சாத்திய

மில்லை என்று முடிவெடுத்து, எது அவசரம் எதில் நிதானம் காட்டுவது என்று முடிவெடுத்து கொள்கைகளை வகுத்து அதை அதிகாரிகளாமூலம்நிறைவேற்றுவதே அரசியல்வாதிகளின் பணியாகும்” (சோ, கூவம் நதிக்கரையினிலே. பக்:104)

அரசியல் என்பது தனி மனிதனின் அன்னைக்காக பட்டம் பெற்று அதிகாரிகளின் ஆலோசனைகளைக் கொண்டு நிதானமாக நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய முடிவுகளை அவ்வ அதிகாரிகளைக் கொண்டு நிறைவேற்றுவதை அரசியல் வாதிகளின் பணியாகும்.

அரசியல் என்பது பொதுமக்கள் நில அடிப்படையிலான பரப்பளவு, நிர்வாகம், தனியுரிமையாட்சி முதலிய கூறுகளை உள்ளடக்கிச் செல்கிறது ஆனால் இந்நாட்டில் அரசியல் வாழ்வு மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் காணப்படுகிறது. மன்னராட்சி முடிவுற்று மக்களாட்சி உதயமாகிய அரை நூற்றாண்டினைக் கடந்தும் சாத்தியப்படா ஒன்றாகவே அரசியலின் போக்கு நிலவு வருகிறது. ஆண்டான் - அடிமை என்ற வர்க்க பேதம் எழுந்ததற்கான கழலை ஜெயகாந்தன் பின்வருமாறு விளக்குகிறார்.

“ஆதிக்கம் என்பது நிலத்தின் மீது என்று தடுக்கப்பட்டதோ அன்றிலிருந்து அந்த உடைமையைப் பாதுகாக்க எத்தனையோ சமூகக் கொடுமைகளும் பிறந்திருக்கின்றன. பிறப்பினால் உயர்வு தாழ்வு கற்பிக்கப் பட்டதெல்லாம் இதற்கு பின்னர் தான்” (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை, பக்:206)

நிலத்தின் மீது மனிதர்களுக்குள் ஏற்படுத்திய ஆதிக்கமே ஆண்டான்- அடிமை, ஏழை, பணக்காரன் போன்ற வர்க்க வேறுபாடுகளுக்கும் ஜாதி வேற்றுமைகளுக்கும் அடிப்படையாக இருந்தது என்பது ஜெயகாந்தனின் கருத்தாக அமைகிறது.

“உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வார்” என்று வேளாண்மையை உயர்த்துகிறது வள்ளுவம். ஆனால் இன்றைய அரசியல் வேளாண்மைக்கு

கூறிய இடம் அளிக்கவில்லை என்பதைப் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

“நம் நாடு விவசாய நாடு என்பதை சொல்லாத நபரை கிடையாது ஆனால் இந்த விவசாயத்திற்கு நான் என்ன மரியாதை கொடுத்திருக்கிறோம்? என்பதை யோசித்துப் பார்த்தால், இந்த நாட்டின் ஆத்மாவை நாம் எங்கே போட்டு மிதிக்கிறோம் என்பது நமக்குப்புரியும்”. (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை - பக்:206)

மேலும் உணவு பிரச்சனை தீர்வதற்கும் ஜெயகாந்தன் பின்வரும் தீர்வினைத் தருகிறார்.

“இந்தியாவில் உணவு பிரச்சனை தீர்வதற்கு நாம் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய காரியமே பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலங்களை ஏன் பிடிக்க தயாராக இருக்கும் ஜனங்களுக்கு பட்டா போட்டு கொடுப்பது தான். இந்தியாவில் உள்ள வேலையில்லா திட்டத்தை போக்குவதற்கு இதைவிட முக்கியமான காரியம் வேறொன்று இல்லை”. (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை -பக்:207)

சமயம்

நம்பிக்கையியல் என்பவை மனித இனம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து இன்றுவரை மக்களிடையே நிலவே வருகின்றன. சமய நம்பிக்கைகள் காணப்படுகின்றன. மானுடவியல் செனோபான்ஸ், ஹொரோடோட்டல் போன்றவர்கள் இவ்வகை ஆய்வை மேற் கொள்வதையும் காணமுடிகிறது. சமுதாயத்தில் நம்பிக்கை மிகவும் உலகத்தில் இருந்தது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, “முன் வரலாற்றுக் காலத்தில் வாழ்ந்த மனித மூத்தகையாளர்களான நியாண்டர் தால் மனிதன் காலத்திலேயே சமய நம்பிக்கை ஏற்பட்டது” என்று கூறுவதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. (பக்தவச்சல பாரதி, பண்பாட்டு மாண்டவியல் -பக்:89)

சமயம் என்பது மனிதனை இறையணர்வுடன் தொடர்பு படுத்தும் கருதி அல்லது உறவு எனும் பொருள்படும். சமயங்கள் ஒரு

காலகட்டத்தில் மனித குலத்தினைக் கட்டுப்படுத்தி ஒழுக்கத்தை வளர்க்கும் மாபெரும் சக்தியாய்த் திகழ்ந்தன. அதே சமயம் மதங்களின் பெயரால் வன்முறைகளும் நிலவி வருகின்றன.

“ஆன்மீகத்தால் இந்தியக் கலாச்சாரமும் நாகரிகச் சிறப்புற்று விளங்கியது. அன்னியர் வருகையாளும், நமது அவலங்கள் உருவாயின”. (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை-பக்:202)

இந்திய நாகரீகம் சிறப்புற்று விளங்கியமைக்கு நமது ஆன்மீகக் கலாச்சாரமே காரணம் என்ற ஜெயகாந்தனின் கருத்து மேற்கண்ட கூற்றில் இருந்து வெளிப்படுகிறது. மேலும் நமது ஆன்மீகக் கலாச்சாரம் வளர விடாமல் தடுக்கப்பட்டதற்கு அன்னிய ஆதிக்கமே காரணம் என்பதை பின்வரும் அவரது கூற்றிலிருந்து நயம் அறியலாம் .

“நம்மை விடவும் பலவீனமான ஒரு கலாச்சாரம் நவீன விஞ்ஞான உறவுகளுடன் பல்லாக்கார முறைகளினால் நம்மை அடக்கி ஆண்டது. இந்தியாவின் உண்மையான புராதன கலாச்சாரங்களைக் “காட்டுமிராண்டித் தனங்கள்” என்று ஆங்கில நாட்டு மூடர்கள் நம்மைப் பற்றிச் சரித்திரம் எழுதினார்கள். அந்தச் சரித்திரத்தை நாத்து அடிமை அறிவாளிகள் கற்றார்கள் அந்நியர்கள் மாதிரி ஆலயணிந்து கொண்டு இந்த உஷ்ணப் பிரதேசத்தில் தெரிவதற்கு வெட்கப் படாத தமிழர்கள். நமது கலாச்சார பண்புகளில் ஒன்றாகிய திருற்று அணிதல், திருமண் இட்டுக் கொள்ளுதல் ஆகியவற்றுக்கு வெட்கப்பட்டது மல்லாமல் அவற்றை பரிகசித்து ஏளனமும் செய்தார்கள். இந்தச் செய்கை பகுத்தறிவின்பாற்பட்டது என்று

அவர்கள் நம்பினார்கள். சமூக வாழ்க்கையில் இன்னொருவரின் தனிப்பட்ட உரிமையில் தலையிடுகின்ற அநாகரிகம் என்று கூட உங்களுக்குப் புரியவில்லை”. (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை -பக்:203)

“நட்ட கல்லைத் தெய்வமென்று நாலு புஷ்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து மொண மெலிணென்று சொல்லு மந்திரம் ஏதுடா”. என்று சொல்லிய சிவவாக்கியரின் கொள்கையின் ஆதியே பெரியார் அவர்களின் பகுத்தறிவு வாதம். சிவவாக்கியரின் பகுத்தறிவு அது முழுமையாகிறது.

“நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையிலே” என்று (ஜெயகாந்தன் ஒரு பார்வை - பக்:204) அனைத்து மதங்களும் மேன்மையானவையே கடவுள் அனைத்து மதங்களுக்கும் அப்பாற் பட்டவர். கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு கூட்டம் இந்து மதத்தையும் பிராமணர்களையும் மட்டுமே குறிவைத்துத் தாக்குகிறது. இந்து மதத்தில் பல நாத்திகப் பெரியார்கள் தோன்றியுள்ளார். அவர்கள் இந்து மதத்தை சீர் திருத்த முடிந்தவர்கள் இப்போதைய நாதிக்கக் கூட்டம் இந்து மதத்தை அழிக்க நினைக்கிறது என்ற ஜெயகாந்தனின் கருத்து மேற்கண்ட அவரது நடையில் இருந்து வெளிப்படுகிறது.

முடிவுரை

ஜெயகாந்தனின் எழுத்துக்கள் அன்றைய காலம் தொட்டு இன்றைய காலம் வரைக்குமான சமுதாயப் போக்குகளை விவரிக்கின்றன.